

Бурега В.В.

Кандидат исторических наук, доцент, проректор по научно-исследовательской работе
Киевская духовная академия и семинария

ПРОЕКТ ИЗДАНИЯ ИСТОРИИ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ В НАЧАЛЕ XX в. И ЕГО СУДЬБА

В последние полтора десятилетия в украинской историографии можно наблюдать заметное усиление исследовательского интереса к истории Киевской духовной академии (КДА). Было издано немало монографий и статей, посвященных и отдельным профессорам Академии, и различным аспектам ее жизни¹. При этом остается практически полностью неисследованной история другой, тесно связанной с ней школы — Киевской духовной семинарии (КДС).

Духовная семинария была открыта в Киеве в 1817 г. Ее создание было частью реформы духовного образования, проведенной в годы правления императора Александра I. В ходе реформы предполагалось разделить Киево-Могилянскую академию (КМА) на три самостоятельных учебных заведения: духовные академию, семинарию и училище. Первоначально Комиссия духовных училищ в Петербурге планировала открыть КДА и КДС одновременно в 1816 г. Однако КМА была признана неготовой к проведению реформы. В результате 24 июля 1817 г. Комиссия приняла решение о временном закрытии КМА и об открытии в ее помещениях лишь семинарии и училища. В распоряжение КДС были переданы все здания, финансы, архив и библиотека КМА. Торжественное открытие семинарии состоялось в субботу 27 октября 1817 г. В 1819 г. в Киеве была открыта и духовная академия. В дореволюционный период семинария и академия действовали как две самостоятельные, хотя и тесно связанные между собой школы.

В XIX – начале XX вв. изучением истории духовных семинарий занимались, прежде всего, сами их воспитанники и преподаватели. Высшая церковная власть неоднократно старалась инициировать написание историй региональных духовных школ. Так, указ Святейшего Синода от 14 сентября 1868 г. предписывал духовным семинариям озаботиться составлением подробных записок о своей истории, “дабы дела не только давно, но и недавно минувших лет были тщательно сохраняемы, как письменные памятники, которые своим содержанием должны отвечать на разнообразные вопросы, предлагаемые современной наукой”². В результате были написаны истории ряда духовных школ (например, Пермской, Владимирской, Тверской, Казанской, Санкт-Петербургской, Рязанской, Смоленской семинарий)³. Эта инициатива Синода нашла определенный отклик и в Киеве. Уже в 1871 г. в “Киевских епархиальных ведомостях” появилась статья протоиерея Павла Антоновича Троцкого “Несколько слов об открытии Киевской духовной семинарии в 1817 году”⁴, а в 1893 г. тот же автор опубликовал несколько статей об истории семинарии в “Трудах КДА”⁵. Хотя материалы по истории КДС с тех пор регулярно появлялись на страницах “Киевских епархиальных ведомостей”⁶, все же полная история семинарии в XIX веке так и не была написана.

¹ Общий обзор основных тенденций историографии см. в: *Антоний (Паканич), архиеп.* Двадцатилетний юбилей возрождения Киевских духовных школ и перспективы изучения истории Киевской духовной академии // ТКДА. – № 11: Ювілейний збірник. – К., 2009. – С. 13-24.

² Цит. по: *Троцкий П., прот.* Ход образования духовных училищ в начале нынешнего столетия и открытие Киевской Духовной семинарии 27 октября 1817 г. // ТКДА. – 1893. – № 1. – С. 52.

³ См.: *Иероним (Лаговский), архим.* История Пермской духовной семинарии. – Пермь, 1867–1877. – Ч. 1-3; *Надеждин К.Ф.* История Владимирской духовной семинарии с 1750 по 1840 год. – Владимир, 1875; *Розанов Н.П.* Историческая записка о Тверской духовной семинарии. – Тверь, 1881; *Благовещенский А.А.* История Казанской духовной семинарии за XVIII–XIX ст. – Казань, 1883; *Надеждин А.Н.* История Санкт-Петербургской православной духовной семинарии с обзором общих узаконений и мероприятий по части семинарского устройства 1809–1884 гг. – СПб., 1885; *Аглицев Д.И.* История Рязанской духовной семинарии 1724–1840. – Рязань, 1889; *Сперанский И.* Очерк истории Смоленской духовной семинарии и подведомых ей училищ со времени основания семинарии до ее преобразования по уставу 1867 года (1728–1868 г.). – Смоленск, 1892.

⁴ Киевские епархиальные ведомости (далее – КЕВ). – 1871. – № 19. – С. 439-450; № 20. – С. 461-468.

⁵ *Троцкий П., прот.* Ход образования духовных училищ в начале нынешнего столетия и открытие Киевской Духовной семинарии 27 октября 1817 г. // ТКДА. – 1893. – № 1. – С. 51-76; *он же.* Первый учебный курс Киевской Духовной семинарии 1817–1818 гг. // ТКДА. – 1893. – № 7. – С. 379-434; № 8. – С. 569-624.

⁶ См. например: Местность, занимаемая Киевской Духовной семинарией // КЕВ. – 1863. – № 9. – С. 250-259; № 12. – С. 354-359; *Шиманский И.* Мои школьные воспоминания о преосвященном Антонии, архиепископе Казанском, за время его инспекторства и ректорства в Киевской духовной семинарии // КЕВ. – 1880. – № 12-13. – С. 11-14; Речь при открытии Киевской духовной семинарии, сказанная 27 октября 1817 года инспектором ее, магистром богословия Михаилом Леонтовичем // КЕВ. – 1892. – № 20. – С. 714-719; 75-летие Киевской духовной семинарии // КЕВ. – 1892. – № 20. –

Новым толчком к целенаправленной работе по созданию истории Киевской семинарии стала подготовка к празднованию ее столетнего юбилея. Несмотря на то, что это торжество было намечено на октябрь 1917 г., подготовка к нему началась еще в 1908 г. Уже тогда правление семинарии признало необходимым издать к юбилею полную историю КДС. 8 июня 1908 г. Правление постановило ходатайствовать пред съездом духовенства Киевской епархии об изыскании местных средств в размере 3 000 рублей на издание “Истории Киевской духовной семинарии” ввиду предстоящего юбилея. Идя навстречу Правлению КДС, 24-й Киевский епархиальный съезд духовенства постановил выделить просимую сумму из личных средств духовенства епархии, разложив взнос этой суммы на четыре года, начиная с 1910 г. В течение этого периода каждый священник епархии должен был вносить на издание истории семинарии 50 копеек в год. Средства, собранные за год, благочинные должны были переправлять в КДС не позднее января следующего года.

11 марта 1909 г. Правление также создало Комиссию “для выработки средств и условий издания истории Киевской духовной семинарии”. В нее вошли ректор семинарии архимандрит Амвросий (Полянский) и преподаватели Павел Петрушевский, Ксенофонт Белинский, Аркадий Троицкий и Евгений Рыбинский. 13 октября 1909 г. ректор представил на рассмотрение Правления КДС правила издания истории КДС, выработанные комиссией. Предполагалось, что объем издания составит не менее 50 печатных листов. Автору книги полагался гонорар около 50 рублей за печатный лист. Кроме того, “в случае остатков от суммы по изданию” ему могло быть выдано “вознаграждение сверх гонорара”. Также автор мог получать авансы на поездки и другие расходы в счет гонорара, но не более 500 рублей за все время работы. Окончить написание текста предполагалось не позднее сентября 1916 г. Автор также должен был не реже одного раза в год докладывать Правлению о ходе работ. Правление, в свою очередь, обязывалось содействовать автору в получении документов из архивов и библиотек. Автору разрешалось публиковать “биографии, эпизоды и заметки” из истории КДС до ее полного издания. После выхода в свет книги автор должен был получить 100-150 авторских экземпляров. За ним полностью сохранялись авторские права. Особым пунктом оговаривалось, что “в случае смерти автора или вообще невозможности продолжать и закончить работу по составлению истории семинарии, все собранные автором документы и его работы по этой истории поступают в распоряжение Правления семинарии на условиях, которые будут выработаны Правлением”. Эти правила были утверждены Правлением. Тогда же преподаватель Павел Петрушевский изъявил желание заняться написанием истории КДС на указанных условиях¹.

Как видно из документов, сохранившихся в архиве семинарии, в последующие годы довольно исправно осуществлялся сбор средств на издание “Истории...” Благочинные Киевской епархии регулярно направляли в адрес семинарии средства, собранные в их благочиниях. Так, в течение 1911 г. в КДС поступил 771 рубль 65 копеек на издание истории, а в 1912 – 751 рубль 10 копеек. Таким образом, всего за эти два года было собрано 1 522 рубля 75 копеек, что составляло половину от запланированной общей суммы (3 000 рублей)². Собранные средства были размещены в Киевской конторе Московского купеческого банка (книжка № 1475) и на них начислялись проценты³.

С. 723-724; *Троцкий П.* По поводу семидесятипятилетнего юбилея Киевской духовной семинарии 27 октября 1817 года // КЕВ. – 1892. – № 21. – С. 739-757; О средствах, ведущих к духовному просвещению [Читано 27 октября 1817 года профессором Александром Максимовичем при открытии Киевской духовной семинарии] // КЕВ. – 1893. – № 2. – С. 42-48; Речь о пользе словесности, говоренная при открытии Киевской духовной семинарии 27 октября 1817 года учителем словесности, соборным иеромонахом Кириллом Куницким // КЕВ. – 1893. – № 4. – С. 100-107; Речь профессора философии и математики Ивана Михайловича Скворцева, сказанная 27 октября 1817 года при открытии Киевской духовной семинарии [на латинском языке] // КЕВ. – 1893. – № 5. – С. 118-123; Речь профессора философии и математики Ивана Михайловича Скворцева, сказанная 27 октября 1817 года при открытии Киевской духовной семинарии (В переводе с латинского подлинника) // КЕВ. – 1893. – № 8. – С. 199-206; Окончившие первый курс Киевской духовной семинарии // КЕВ. – 1893. – № 17. – С. 471; *Марковский П.* Из моих заметок о жизни учеников Киевской семинарии в 30-х годах // КЕВ. – 1896. – № 22. – С. 880-884; *его же.* К заметкам о жизни учеников в Киевской духовной семинарии в 30-х годах // КЕВ. – 1897. – № 7. – С. 333-341; *его же.* К заметкам о жизни учеников Киевской семинарии в 1830-х годах // КЕВ. – 1897. – № 17. – С. 772-780; *Брояковский С.* К истории Киевской духовной семинарии // КЕВ. – 1908. – № 35. – С. 947-952; № 36. – С. 976-983; *Рудкевич П.* Семинарские годы (Воспоминания о Киевской духовной семинарии за 1873–1879 годы) // КЕВ. – 1912. – № 29. – С. 653-659; № 31. – С. 706-708; № 46. – С. 1087-1091; № 47. – С. 1111-1115; № 48. – С. 1133-1137; № 49. – С. 1156-1158; № 51-52. – С. 1213-1216; *Руткевич М.* Воспоминания о семинарских годах (1863–1869 годы) // КЕВ. – 1913. – № 22. – С. 612-615.

¹ ЦГИАК Украины. – Ф. 712. – Оп. 4. – Д. 492. – Л. 189, 192-193.

² Там же. – Д. 648. – Л. 1-6.

³ Там же. – Д. 836. – Л. 6.

Хотя предполагалось, что сбор средств должен завершиться к началу 1914 года, пожертвования на издание истории семинарии продолжались и после этого. Так, за 1915 г. духовенство Киевской епархии сделало взнос в общей сумме 21 рубль 50 коп. Кроме того, процент на собранные средства составил в 1915 г. 141 рубль 37 коп. Таким образом, всего за 1915 г. на счет поступило 163 рубля 87 коп.¹

К сожалению, нам не удалось выявить документы о порядке расходования этих денег. Также пока не найдены отчеты П. Петрушевского о продвижении его труда. Более того, как видно из сохранившихся документов, с 1916 г. написанием истории занимался уже не П. Петрушевский, а преподаватель семинарии священник (впоследствии – епископ) Платон Петров². Видимо, Павел Петрушевский к этому времени скончался. Во всяком случае, его имя отсутствует в списках преподавателей КДС за 1916 г., а среди лиц, получавших пенсию из средств семинарии в 1916 г., упомянута “вдова бывшего преподавателя семинарии Анна Петрушевская”³.

С января 1916 года отец Платон Петров активно принимается за работу по написанию истории. 2 января он обратился в Правление с просьбой испросить ему разрешение на посещение архивов Святейшего Синода (в Петрограде), Киевской духовной консистории, Киевской духовной академии и Киево-Печерской лавры “для изучения документов, относящихся к истории семинарии”. Все эти структуры (за исключением КДА) дали свое согласие на работу отца Платона в их архивах. Ректор же КДА епископ Василий (Богдасhevский) 21 января 1916 г. сообщил в семинарию, что архив академии “частью эвакуирован в Казань, частью запакован в ящики для отправки туда же, почему не встречается возможности к разрешению преподавателю семинарии свящ. П. Петрову посещать названный архив для изучения документов его”. Видимо, когда эвакуированный архив КДА был возвращен из Казани в Киев, Правление семинарии вновь обратилось к епископу Василию с просьбой разрешить отцу Платону ознакомиться с архивными документами, хранящимися в Академии. Однако 23 декабря 1916 г. владыка Василий сообщил Правлению КДС, что хотя Академический архив уже возвращен в Киев, все же он “еще не приведен в порядок”, потому пользоваться им по-прежнему невозможно⁴.

Вполне очевидно, что основным источником информации для отца Платона послужил архив самой КДС. В какой степени он смог воспользоваться другими архивами, сказать сложно. Хотя, по всей видимости, ему все же удалось съездить в Петроград для работы с материалами архива Святейшего Синода. Во всяком случае, в его труде присутствуют ссылки на дела Синодального архива. Надо полагать, что находясь в Петрограде, отец Платон узнал, что материалы по истории КДС имеются и в архиве Петроградской духовной академии⁵. Поэтому 13 сентября 1916 г. Правление Киевской семинарии направило письмо в Петроградскую академию с просьбой выслать в Киев рукописи речей, произнесенных в 1817 году при открытии КДС. Но Правление академии ответило, что “по обстоятельствам военного времени” не может исполнить эту просьбу и предлагает семинарии делегировать в Петроград своего представителя для снятия копий с необходимых документов⁶.

Изначальный проект издания, как мы видели, предполагал, что текст истории Киевской семинарии будет написан к сентябрю 1916 г. Однако, судя по всему, отец Платон не успел закончить свой труд к этому сроку. Скорее всего, рукопись была окончена уже в 1917 г. Тогда же началось и печатание книги в типографии Киево-Печерской лавры. Предполагалось, что издание выйдет в свет к октябрю 1917 г. Однако военные и революционные потрясения не позволили окончить издание книги. В типографии было набрано и отпечатано лишь 72 ее страницы. Оттиск этого издания нам удалось обнаружить в Национальной исторической библиотеке в Киеве. Повествование об истории семинарии доведено здесь лишь до конца 1830-х гг. и обрывается

¹ ЦГИАК Украины. – Ф. 712. – Оп. 4. – Д. 836. – Л. 6..

² О священнике Платоне Петрове известно, что в 1902 г. он окончил КДА со степенью кандидата богословия, после чего проходил пастырское служение в Одессе. В 1913 г. он стал преподавателем церковной истории в КДС. См.: URL: http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_7818.

³ ЦГИАК Украины. – Ф. 712. – Оп. 4. – Д. 834. – Л. 10об.

⁴ Там же. – Д. 836. – Л. 1-12.

⁵ Это обусловлено тем, что в 1817–19 гг., когда Киевская академия была закрыта, руководство семинариями Киевского духовно-учебного округа осуществляла Санкт-Петербургская духовная академия, открывшая для этого в Киеве свою контору.

⁶ ЦГИАК Украины. – Ф. 712. – Оп. 4. – Д. 836. – Л. 11.

вается на полуслове. Титульный лист отсутствует. Вместо него к оттиску приплетен лист бумаги с рукописным пояснением, которое отчасти проливает свет на судьбу юбилейного издания. В силу чрезвычайной важности этого свидетельства приведем его полностью:

“Прот. Платон Петров. История Киевской Духовной Семинарии (1817–1917). Киев: Тип. Киево-Печерской Лавры [1917–1918]. 72 стр. (все, что напечатано).

Издание это все погибло при ликвидации Лаврской типографии в 1920 году. О книге этой есть упоминание в “Киевских Епарх. Ведомостях” 1917 г. № 40-41, стр. 325.

Автор умер в 1922 г. в сане епископа Уманского”.

Эта надпись сделана карандашом в старой орфографии. В № 40-41 “Киевских епархиальных ведомостей” (он вышел в свет 9 октября 1917 г.), действительно, помещена небольшая заметка, в которой сообщается, что 27 октября 1917 г. исполняется 100-летний юбилей Киевской семинарии. “К этому дню преподавателем семинарии о. прот. Платоном Петровым составлена история Киевской духовной семинарии, но, к сожалению, в виду тяжелых обстоятельств времени не окончена печатанием”, а само торжественное празднование юбилея, как сообщали ведомости, было отложено “до будущего времени”. Таким образом, книга отца Платона так и не была напечатана в полном объеме. Судьба рукописи остается невыясненной.

“Киевские епархиальные ведомости” также сообщали, что о. Платон Петров составил не только полную историю семинарии, но и краткую историческую записку о КДС¹. Эту краткую записку автору удалось опубликовать в полном объеме. Она увидела свет 1 октября 1917 г. в журнале “Руководство для сельских пастырей”², который издавался при Киевской духовной семинарии. Однако, и этот краткий очерк истории семинарии фактически не дошел до читателя. Он был помещен в одном из последних номеров “Руководства”, который быстро стал библиографической редкостью. В результате труд отца Платона Петрова превратился в забытую книгу...

Остается практически неизвестной и судьба автора этой книги. К настоящему времени никто специально не занимался изучением церковной деятельности епископа Платона (Петрова). Даже год его смерти остается точно неустановленным. Так, в приведенной выше пояснительной записке указано, что он скончался в 1922 г., а в списке архиереев Русской Православной Церкви, опубликованном в приложении к известной монографии протоиерея Владислава Цыпина, указано, что епископ Платон был хиротонисан во епископа Уманского, викария Киевской епархии в 1920, а скончался в 1921 г.³ Таким образом, как судьба забытой книги о Киевской семинарии, так и жизненный путь ее автора еще ждут своих исследователей.

Хотя история КДС, написанная протоиереем Платоном, в полном объеме издана не была, все же “Краткая историческая записка” позволяет сделать вывод об общей структуре этой книги. Сначала автор повествует о реформе духовных учебных заведений начала XIX в. и об открытии КДС, потом излагает историю семинарских зданий, а затем в отдельных разделах говорит о семинарских штатах, содержании преподавателей и воспитанников, внутреннем устройстве семинарии, учебном процессе и воспитательной работе. В заключении автор кратко повествует о заслугах семинарии перед Русской Церковью, государством и обществом. Текст написан в максимально популярной форме, в нем практически отсутствуют ссылки на использованную литературу.

К настоящему времени подготовлено переиздание “Краткой исторической записки о судьбах Киевской семинарии за сто лет ее существования (1817–1917 гг.)”, которое должно осуществиться в ближайшем номере “Трудов КДА”. Надеемся, что переиздание труда епископа Платона привлечет внимание исследователей как к этому любопытному сюжету, в котором многое остается невыясненным, так и к истории Киевской духовной семинарии.

¹ КЕВ. – 1917. – № 40-41 (воскресенье 2-9 октября). – Часть официальная. – С. 325.

² Петров П., прот. Краткая историческая записка о судьбах Киевской семинарии за сто лет ее существования (1817–1917 гг.) // Руководство для сельских пастырей. 1917. – № 21 (1 октября). – С. 587-614.

³ Цыпин В., прот. История Русской Церкви. 1917–1997. – М., 1997. – С. 759.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплей перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаментативної давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського)	28
<i>Новик Т.Г.</i>	монастиря	
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спирґис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та	42
<i>Балакін С.А.</i>	проблеми музеєфікації	
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	51
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаїл Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брихунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011